

INFLUENCIA DE TIKTOK EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE BELLEZA EN MUJERES UNIVERSITARIAS DE COLIMA

-máxima de
investigación

2026

RESUMEN:

Este documento presenta un protocolo de investigación realizado por estudiantes de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad de Colima. El estudio analiza de manera profunda la influencia de TikTok en la decisión de compra de productos de belleza y cuidado personal en mujeres universitarias de Colima durante el año 2026. A través de un enfoque metodológico cualitativo y el uso de encuestas digitales, la investigación explora cómo el contenido generado por creadores como reseñas, tutoriales de maquillaje y rutinas de *skincare*. Moldea las preferencias de consumo y la confianza hacia las marcas en un entorno digital dominado por algoritmos de interés.

El contenido aborda el cambio de paradigma en el marketing digital, donde la autenticidad y el *storytelling* visual de los influencers han desplazado a la publicidad tradicional, logrando niveles de *engagement* de hasta el 51% en el sector cosmético. A lo largo de los capítulos, se detallan los antecedentes del problema, el marco teórico que incluye fenómenos como el FOMO (miedo a quedarse fuera) y la credibilidad de los curadores de contenido, así como la estructura metodológica diseñada para identificar los factores que transforman una recomendación visual en una compra real dentro del contexto local de Colima.

SUMMARY:

This document presents a research protocol developed by students from the School of Marketing at the University of Colima. The study provides an in-depth analysis of TikTok's influence on the purchasing decisions of college women in Colima regarding beauty and personal care products in 2026. Through a qualitative methodological approach and the use of digital surveys, the research explores how content generated by creators—such as reviews, makeup tutorials, and skincare routines—shapes consumer preferences and trust in brands within a digital environment dominated by interest-based algorithms.

The content addresses the paradigm shift in digital marketing, where the authenticity and visual storytelling of influencers have displaced traditional advertising, achieving engagement levels of up to 51% in the cosmetics sector. Throughout the chapters, the study details the background of the issue, the theoretical framework—which includes phenomena such as FOMO (fear of missing out) and the credibility of content curators—as well as the methodological structure designed to identify the factors that transform a visual recommendation into an actual purchase within the local context of Colima.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de esta plataforma digital ha dado cambios positivos de manera significativa dentro de la implementación de estrategias de marketing, incluso ha dado un gran espacio dentro de la industria de la belleza y una de las estrategias más modernas del marketing se ha visto implementada dentro de plataformas de redes sociales como lo es Tik Tok.

Dentro de esta plataforma muchos creadores de contenido comparten activamente reseñas, tutoriales y recomendaciones de productos de belleza o cuidado de la piel. Además que en la plataforma facilita a los afiliados la venta directa de productos a su audiencia, este fenómeno realiza cambios dentro del comportamiento del consumidor y eso se ve involucrada en las decisiones de compra.

A partir de estas estrategias se espera que los creadores de contenido y los afiliados de TikTok tengan influencia en las decisiones de compra de ciertos productos. Se espera que la confianza en los creadores de contenido y la calidad del contenido presentado sean los principales factores que lleven a los consumidores a comprar estos productos promocionados con una facilidad de acceso a las compras a través de enlaces afiliados.

Todo esto hace ver que la industria de belleza ha sido una de las más impactadas por esta plataforma, ya que, permite que se visualice de una manera más rápida a través de videos cortos y llamativos, facilitando su difusión, esto productos logrando gran éxito en ventas y desempeñando un papel fundamental en la construcción de preferencias.

Lo que distingue a TikTok de otras redes sociales no es solo su formato, sino su algoritmo basado en intereses, el cual permite que el contenido de belleza alcance nichos específicos de forma orgánica. Esto ha equilibrado el alcance en la visibilidad para las marcas, permitiendo que incluso pequeñas empresas compitan en atención con grandes corporativos a través de la autenticidad y el storytelling visual.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA .

En los últimos años, el crecimiento de las redes sociales han transformado la manera en el que las empresas promocionan sus productos y servicios y cómo los consumidores se informan antes de realizar la compra.

Diversos estudios demuestran que muchos influencers se han convertido en una herramienta clave dentro de las nuevas estrategias de marketing que usan las marcas. Los influencers generan contenido que suele percibirse como más cercano y auténtico en

comparación con la publicidad tradicional, lo que incrementa la confianza de los usuarios y puede influir en sus decisiones de compra.

Esto ha tenido un impacto significativo, ya que los productos de skincare, maquillaje y cuidado personal son comúnmente promocionados por medio de tutoriales, reseñas y hauls por medio de diversas plataformas. TikTok siendo una de ellas, con sus videos cortos y su algoritmo que se basa en los intereses de las personas hace que este tipo de contenido llegue a audiencias específicas como lo son jóvenes universitarias.

En el ámbito académico, investigaciones realizadas con poblaciones universitarias han demostrado que existe una correlación positiva y significativa entre el marketing de contenidos en TikTok y la decisión de compra. Por ejemplo, en estudios aplicados a mujeres universitarias, se determinó que la exposición a estrategias de contenido incrementa directamente la predisposición a adquirir productos de belleza, con una fuerza de correlación de 0.786 según el coeficiente de Spearman (Paredes-García et al., 2024).

Según estudios recientes, la interacción en TikTok genera hasta un 51% de *engagement* para las marcas de cosméticos, a pesar de representar un porcentaje menor del total de publicaciones en redes sociales (Kolsquare, 2023).

En México, el contenido digital referente a los productos de belleza ha aumentado entre mujeres jóvenes que no solo utilizan las redes sociales como entretenimiento sino que también como fuente de información para comprar productos, comparar marcas, etc. sin embargo, aún está la necesidad de analizar más a profundidad que tan influyente es realmente la plataforma de Tik Tok en las decisiones de compra, especialmente en las jóvenes universitarias.

Por otro lado, la figura del *Beauty Influencer* ha evolucionado hacia la del "curador de confianza". En una investigación aplicada a estudiantes de comunicación y marketing, **Yassyifa et al. (2023)** determinaron que los creadores de contenido de belleza influyen en un **74.6%** de las decisiones finales de compra.

PLANTEAMIENTO

Pregunta general:

¿Cuál es la influencia del contenido de tiktok en la decisión de compra de productos de belleza en mujeres universitarias de Colima durante 2026?

Preguntas específicas:

- ¿Qué tipo de contenido de belleza consumen con mayor frecuencia las mujeres universitarias en Tik Tok?
- ¿Cómo perciben la credibilidad de los influencers de belleza de Tik Tok ?
- ¿Qué otros factores influyen en la decisión de compra además de Tik Tok (precio, recomendación, etc)
- ¿Qué tan frecuente es la compra de productos de belleza después de ver contenido recomendado en Tik Tok?

Objetivo general:

Analizar cómo la influye el contenido de TikTok en la decisión de compra de productos de belleza en mujeres universitarias de Colima durante 2026

Objetivos específicos:

- Identificar los tipos de contenido de belleza más consumidos en TikTok por mujeres universitarias
- Describir los factores que aumentan la credibilidad del contenido

HIPÓTESIS: El contenido de belleza en TikTok influye en la decisión de compra de productos de belleza en mujeres universitarias de Colima durante 2026, ya que la exposición a tutoriales, reseñas y recomendaciones de influencers aumenta el interés por los productos y la intención de comprarlos. Sin embargo, esta decisión también puede verse influida por otros factores como el precio, la calidad del producto y las recomendaciones de otras personas.

Justificación de la pertinencia

Esta investigación va acorde porque analiza un fenómeno actual y muy cercano que ha transformado la forma en que las consumidoras jóvenes descubren y adquieren productos de belleza. En los últimos años, esta red social se ha convertido en mucho más que una plataforma de entretenimiento, ya que también funciona como un espacio donde circulan recomendaciones, reseñas, tutoriales, opiniones e incluso tendencias de consumo que pueden modificar la forma en que las personas conocen y eligen ciertos productos. Diversos estudios señalan que tiktok y otras redes sociales fortalecieron nuevas dinámicas de interacción entre marcas, influencers y consumidores, esto hace que el contenido digital tenga un papel cada vez más importante en la conducta de compra.

En lo académico, la importancia de este estudio permite comprender mejor cómo se relacionan el marketing digital, la influencia de los creadores de contenido y el comportamiento del consumidor; esto es muy valioso en el área de la belleza ya que es un mercado donde las decisiones de compra mayormente están relacionadas a la imagen, confianza, recomendación y la experiencia compartida por otras personas en redes sociales

Sirve demasiado en lo práctico, porque los resultados pueden servir para que marcas, emprendimientos o profesionales de mercadotecnia entiendan mejor cómo conectar con su público objetivo. Estudiar esto en universidades de la universidad de colima aportaría información útil sobre qué tipo de contenido genera más confianza, que tan importante es el papel del influencer y sobre la manera en que el contenido que se ve en Tiktok puede convertirse en una compra real.

En una investigación sobre tiktok se encontró que el rol de los influencers tiene una influencia significativa en el comportamiento hacia las marcas dentro de esta plataforma lo que los convierte en potenciadores de la influencia de compra. Los estudios señalan que tiktok ha sido utilizada de manera intensa en la promoción de productos cosméticos y la exposición constante favorece a contenidos de alto impacto visual y emocional.(Gutierrez-Aguilar et al; 2023, p. 343-352)

Esta investigación es pertinente porque responde a una realidad actual, aporta al estudio del comportamiento del consumidor en entornos digitales y puede generar acciones útiles tanto para la teoría y ya en la práctica de la mercadotecnia y como está delimitado a universidades de colima permite que no se analice de forma genérica.

CONCLUSIONES

Después de analizar el futuro digital en 2026, queda claro que tik tok dejó de ser solo una app de trends y bailes para convertirse en la plataforma clave de todas las marcas de belleza. esto dejando como resultado dos cosas, que tik tok sea una de las principales plataformas a nivel mundial que usa para analizar y persuadir a las personas a comprar los productos que observan los videos.

A partir del análisis del problema y de los antecedentes revisados, se puede concluir que tik tok se ha consolidado como una de las plataformas digitales con mayor influencia en los

hábitos de consumo de los jóvenes, especialmente en el sector de la belleza. En 2026, esta red social ya no funcionará únicamente como un espacio de entretenimiento, sino como un medio donde las personas descubren productos, conocen tendencias y toman decisiones relacionadas con sus compras.

En el caso de las mujeres universitarias, el contenido que se comparte en tik tok, como reseñas, tutoriales de maquillaje, rutinas de skincare y recomendaciones de influencers, tiene un impacto importante en la forma en que perciben ciertos productos y marcas. Además se observa que el comportamiento del consumidor ha cambiado con el uso de estas plataformas. Antes, la información sobre productos de belleza provenía principalmente en publicidad tradicional o de las propias marcas; sin embargo actualmente las consumidoras confían cada vez más en la opinión de creadores de contenido y en las experiencias compartidas por otros usuario

Esto genera un nuevo tipo de relación entre las marcas y los consumidores, en donde la autenticidad, la cercanía y la recomendación personal tienen un papel clave dentro del proceso de decisión de compra.

Sin embargo, a pesar de que el impacto de tik tok en el marketing digital ha sido ampliamente estudiado a nivel global, todavía existe una falta de investigaciones enfocadas en contextos locales específicos. En el caso de colima, resulta importante analizar si esta influencia realmente se traduce en decisiones de compra dentro del mercado local o si solamente genera interés o deseo por los productos sin llegar a concretar la compra. factores como el poder adquisitivo de los consumidores, el acceso a los productos o la disponibilidad en tiendas físicas y en línea pueden influir en que esta intención de compra se materialice o no.

comprender este fenómeno permitirá identificar qué tipo de contenido genera mayor impacto en las consumidoras y cómo las marcas pueden aprovechar esta estrategias dentro de sus planes de marketing digital. Así mismo, el estudio contribuirá a generar información útil para empresas locales, emprendedores y especialistas en mercadotecnia que buscan conectar de manera más efectiva con este segmento del mercado.

Comprender este fenómeno permitirá identificar qué tipo de contenido genera mayor impacto en las consumidoras y cómo las marcas pueden aprovechar estas estrategias dentro de sus planes de marketing digital. Asimismo, el estudio contribuirá a generar información útil para empresas locales, emprendedores y especialistas en mercadotecnia que buscan conectar de manera más efectiva con este segmento del mercado.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

ARTICULO	AÑO	Autoría (APA 7)
Influencia de TikTok en las decisiones de compra de productos para el cuidado de la piel entre estudiantes. Outline Journal of Management and Accounting	2026	Lissa dina maisarah Yani, Nandita Olivia Natasya, Ananda Fazhira (2026).
La influencia de los videos de reseñas de belleza de TikTok y el procesamiento de la información en las decisiones de compra de productos labiales Hanasui en la ciudad de Malang. JHSS (REVISTA DE HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES)	2026	Elisya Anita Kirana, Awaludin Ahya(2026).
Group closeness effects on co-owned information sharing: A multilevel perspective. Int. J. Inf. Manag., 86, 102977.	2025	Zhang, M., Turel, O., & Zöll, A. (2025).
Unveiling the role of social media and females' intention to buy online cosmetics. Global Knowledge, Memory and Communication.	2024	Khan, A., Khan, Z., Nabi, M., & Saleem, I. (2024).
¿Cómo los algoritmos de recomendación impulsan el consumo de productos de belleza: Un análisis basado en los hábitos de estudiantes universitarios en TikTok. Avances en Economía, Gestión y Ciencias Políticas.	2026	Jingyi Wang, Shuxian Wu, Yueqin Wu(2026).

<p>youtubers, nuevos líderes de opinión y su influencia en la decisión de compra en las jóvenes mexicanas. REDMARKA, 1(022).</p>	<p>2018</p>	<p>Fischer, L. (2018).</p>
<p>credibilidad de los influencers en redes sociales y su relación con la intención de compra de productos cosméticos. undefined.</p>	<p>2024</p>	<p>Medina, F. M. and Figueroa, N. A. N. H. (2024).</p>
<p>pengaruh Fear of Missing Out (FOMO), Venta flash y marketing de contenidos terhadap Compra impulsiva productos de maquillaje Algo de la plataforma Tiktok Shop pada Mahasiswi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan</p>	<p>2026</p>	<p>N. Amalia (2026).</p>
<p>redefiniendo la Belleza: Efecto de las Influencers de tik tok en la Autoestima y la Satisfacción Corporal de las mujeres Jóvenes . Zer - Revista de Estudios de Comunicación , 29 (57) .</p>	<p>2024</p>	<p>Arenas, D. y Rodríguez-de-Dios, I. (2024).</p>
<p>influencia del tiempo de exposición al contenido digital, credibilidad de Key Opinion Leaders y percepción en la intención de compra de cosméticos coreanos en Proceedings of the</p>	<p>2024</p>	<p>Flores, A., Morales, J. & Zamaolla..., G. (2024).</p>

En los últimos años, el crecimiento de las redes sociales ha podido transformar de una manera significativa el comportamiento del consumidor, especialmente en la industria de la belleza, esto se está viendo presente y con una mayor interacción en jóvenes en las plataformas de tik tok, ya que, esta aplicación es perteneciente a el medio de comunicación y sean convertido en grandes espacios de entretenimiento aportando herramientas claves dentro del marketing digital, ya que, se ha visto que influyen directamente en la en la forma en la que los usuarios pueden descubrir, evaluar y adquirir productos.

Dentro de este contexto diversos estudios coinciden en que el contenido que es generado por tik tok, como lo son reseñas, tutoriales y recomendaciones, tiene un impacto importante en la intención de compra, debido a que todo esto permite a los consumidores, poder observar y conocer el uso real de los productos, así como también brindando los resultados de la experiencia de otros usuarios, lo que hace reducir la incertidumbre y facilite la toma de decisión de compra (Yani, Natasya & Fazhira, 2026; Kirana & Ahya, 2026).

La manera en la que se presenta la información dentro de la plataforma suele resultar muy fundamental, ya que el formato visual que se maneja, es muy dinámico y breve en los videos presentes, esto ayuda a que el usuario pueda facilitarle el proceso de la información y poder tener una mejor experiencia. Esto provoca que los usuarios puedan comprar de una manera más rápida y observen los beneficios de los productos y así puedan generar un mayor conexión inmediata con el contenido mostrado (se ha identificado que la repetición del contenido y la exposición constante incrementa la familiaridad con las marcas, fortaleciendo la recordación y aumentando la probabilidad de compra. Este proceso genera un gran efecto acumulativo, en donde el consumidor, está expuesto de manera continua al mismo producto o tendencia, así desarrolla más interés y confianza hacia el (Flores, Morales & Zamaolla, 2024; Khan et al., 2024).

Por otro lado, uno de los factores que ven más relevantes dentro de este fenómeno es la credibilidad en los influencers, quienes sean posicionado como figuras clave dentro de las plataformas digitales, pues los consumidores tienden a confiar más en los creadores de contenido que se perciben como más auténticos, cercanos y honestos, lo que hace que esto genere un impacto en sus recomendaciones en comparación con la publicidad tradicional, todo esto se logra construir a partir de la experiencia percibida y la transparencia que se observe en la promoción de los productos. En este sentido los influencers funcionan como líderes de opinión y capaces de poder influir en las presentaciones, actitudes y comportamientos de los seguidores.(Medina & Figueroa, 2024; Fischer, 2018). Además de la cercanía emocional que se genera entre los creadores de contenido y su audiencia refuerza la aceptación de sus recomendaciones, pues los usuarios sienten la conexión y credibilidad del mensaje (Zhang, Turel & Zöll, 2025).

De igual forma la interacción social que se ve generada dentro de esta plataforma es fundamental en la construcción de decisión de compra. Los elementos como los son los likes, comentarios, número de visualizaciones y comentarios de otros usuarios funcionan muy bien para ser indicadores de la aceptación social, lo hace que se puede generar una percepción positiva hacia todos los productos promocionados. Esta validación social hace reducir el riesgo percibido y aumenta la confianza con el consumidor, ya que él observa que otras personas han podido obtener experiencias favorables . Además el mantener una interacción constante con el contenido ayuda a reforzar la intención de compra y a

mantener al usuario expuesto a estas tendencias, recomendación y experiencias compartidas (Khan et al., 2024; Yani, Natasya & Fazhira, 2026).

Desde una perspectiva tecnológica, el algoritmo de tik tok presenta un elemento importante en la influencia en el comportamiento del consumidor, ya que nos permite poder personalizar el contenido según los intereses, preferencias de cada usuario. Esto nos permite poder incrementar la probabilidad de que los consumidores puedan estar interactuando con el contenido que coincide con sus gustos y así facilitarles el descubrimiento de las nuevas marcas.

Además, este entorno se complementa con estrategias de marketing como promociones limitadas, contenido viral y tendencias en tiempo real, las cuales generan un sentido de urgencia en los usuarios. Este fenómeno, conocido como FOMO (Fear of Missing Out), impulsa decisiones de compra rápidas y, en muchos casos impulsivas, reduciendo el análisis racional del consumidor (Wang, Wu & Wu, 2026; Amalia, 2026).

Finalmente, es importante destacar que la influencia de TikTok no se limita únicamente al comportamiento de compra, sino que también impacta en aspectos psicológicos de los usuarios. La exposición constante a contenido de belleza y a estándares estéticos promovidos por influencers puede generar procesos de comparación social, afectando la autoestima y la percepción corporal de las mujeres jóvenes. Como consecuencia, las consumidoras pueden sentirse motivadas a adquirir productos que les permitan mejorar su apariencia y acercarse a dichos estándares. Esto evidencia que la decisión de compra no solo responde a factores racionales, sino también emocionales, lo que refuerza la importancia de analizar el comportamiento del consumidor desde una perspectiva integral (Arenas & Rodríguez-de-Dios, 2024; Khan et al., 2024).

CONCLUSIÓN:

A partir de los estudios analizados, se concluye que tik tok se ha convertido en una plataforma clave en la influencia del comportamiento del consumidor dentro de la industria de la belleza. El contenido generado, como reseñas y tutoriales, facilita la comprensión de los productos y reduce la incertidumbre, lo que influye directamente en la decisión de la compra.

Asimismo la credibilidad de los influencers junto con la interacción social y la exposición constante al contenido, fortalecen la confianza del consumidor y aumentan la interacción de la compra. Por otro lado, el algoritmo de la plataforma y estrategias como el FOMO favorecen la exposición a productos y promueven la decisión de compra rápida. En conjunto se observa que la decisión de compra no depende de un solo factor, sino de la

interacción de elementos sociales, tecnológicos y emocionales. Esto permite comprender de manera integral la influencia de tik tok en los consumidores.

Además se puede observar que el entorno digital ha cambiado en que las consumidoras acceden a la información ya que el proceso de búsqueda y evaluación de productos ocurre en la misma plataforma.

Esto reduce la necesidad de investigar en otros medios y hace que Tik Tok funcione como un espacio integral donde se descubren, analizan y adquieren productos.

Por otra parte, es relevante considerar que no todos los consumidores responden de la misma forma a estímulos digitales. Esto permite entender que aunque Tik Tok tenga una fuerte influencia, la decisión final de compra sigue siendo un proceso complejo en el que intervienen múltiples variables que pueden potenciar o limitar dicha influencia

REFERENCIAS

Simangunsong, S., Amanda, N. y Simanjuntak, J. (2025). El rol de los creadores de contenido de belleza y los afiliados de TikTok en la influencia de las decisiones de compra de productos locales para el cuidado de la piel. *Revista Indonesia de Investigación Avanzada* . <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i9.15407> .

Paredes-García, J., & Otros. (2024). Marketing de contenidos y decisión de compra de cosméticos koi en TikTok e Instagram. *Alfa Publicaciones*, 6(1.1), 154-173. <https://doi.org/10.33262/ap.v6i1.1.450>

Kolsquare. (2023). *Marketing de influencers en el sector de la belleza en 2023*. Informe de industria de Kolsquare.

Franco Ledesma, S. E., Ortega Roller, R. S., & Rioja Palacios, V. N. (2025). Influencia de la congruencia entre consumidores, influencers y marcas en las intenciones de compra por impulso en línea de cosméticos en Instagram y Tik Tok: el rol mediador del brand engagement y moderador de la identificación aspiracional.

renas, D., & Rodríguez-de-Dios, I. (2024). Redefiniendo la belleza: Efecto de las influencers de TikTok en la autoestima y la satisfacción corporal de las mujeres jóvenes. *Zer: Revista de Estudios de Comunicación*, 29(57).

CAPÍTULO 3

INTRODUCCIÓN

El presente apartado metodológico describe el proceso de investigación realizado para analizar la influencia de TikTok en la decisión de compra de productos de belleza. A través del enfoque cualitativo y el trabajo de campo se recopilaron datos sobre hábitos de consumo, uso de redes sociales y percepción de contenido relacionado con productos cosméticos y de cuidado personal.

TikTok ha adquirido gran relevancia dentro del mercado digital debido a la facilidad con la que el contenido se puede hacer viral y generar interés en distintos productos, mayormente en el sector de belleza y cuidado personal. A través de videos corto, tutoriales, reseñas de los influencers y experiencias de los usuarios, esta plataforma influye en las percepciones y preferencias de compra de muchas personas.

Con el propósito de conocer el nivel de influencia que tiene esta red social sobre las decisiones de consumo, se llevó a cabo un trabajo de campo basado en la aplicación de encuestas dirigidas a personas que consumen y usuarias frecuentes de Tik Tok. La información obtenida nos permitió identificar los hábitos de uso de la plataforma, la frecuencia de compra en los productos de belleza y el impacto que tienen las recomendaciones y las tendencias actuales.

ENFOQUE METODOLÓGICO

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico cualitativo, con el objetivo principal de comprender la influencia que tiene TikTok en la decisión de compra de productos de belleza a partir de las experiencias, opiniones, comportamientos y percepciones de las personas participantes.

Este enfoque nos permitió analizar de una manera más profunda la relación que existe entre el contenido que se presenta en TikTok y las decisiones de consumo de las personas, esto considerando aspectos como la confianza hacia los influencers, el impacto de las recomendaciones, la percepción de las tendencias la forma en que el contenido audiovisual influye en el interés por adquirir productos de belleza y el cuidado personal.

Además, el enfoque nos permitió identificar cómo las participantes suelen interpretar el contenido digital y de qué manera influye en sus emociones, preferencias y hábitos de consumo dentro del entorno de redes sociales. A través de la recopilación de opiniones y experiencias personales, fue posible entender de una manera más clara la percepción que tiene y logran crear los consumidores sobre la credibilidad de los influencers, las recomendaciones virales y las tendencias de belleza que están presentes en tik tok

la investigación también nos apoyó teniendo un mejor alcance exploratorio, ya que busco detallar todas las características del comportamiento de todos los usuarios al contenido de belleza dentro de la plataforma digital, así como la frecuencia con la que interactúan con este tipo de contenido, de igual manera el estudio también nos permitió

observar los factores de la originalidad del contenido, la interacción social que presenta y la constantes recomendaciones que influyen en el proceso de compra

por otra parte el diseño de investigación fue no experimental, debido a que no se manipularon y ni se trabajo con variables de estudio, sino que únicamente se analizó dentro de su contexto natural y así mismo, el estudio que obtuvimos fue de corte transversal, ya que la recopilación de información se realizó en un solo periodo de tiempo durante el desarrollo de investigación

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para la recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta, debido a que permitió conocer las opiniones, percepciones y hábitos de consumo de las participantes respecto al contenido de belleza en TikTok y su influencia en la decisión de compra. El instrumento aplicado fue un cuestionario digital estructurado, dirigido a mujeres universitarias usuarias frecuentes de Tik Tok.

El cuestionario estuvo dividido en los siguientes apartados:

- datos generales
- consumo de contenido de belleza
- Percepción y credibilidad de influencers
- Influencia en la decisión de compra
- Percepción general sobre TikTok y el consumo

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados y recopilar la información empírica necesaria, se determinó el uso de la encuesta como técnica principal de investigación. Esta técnica es idónea para este estudio debido a que permite obtener datos de manera sistemática sobre las opiniones, percepciones, niveles de credibilidad y hábitos de consumo de una muestra representativa de la población objetivo en un periodo de tiempo determinado.

Como instrumentos de recolección de datos, se diseñó un cuestionario digital estructurado, el cual se administró a través de la plataforma de Google Forms debido a su accesibilidad y facilidad de distribución entre la población joven universitaria. El instrumento se estructuró mediante preguntas cerradas de opción múltiple, preguntas de opción única y reactivos basados en la escala de likert de 5 puntos, lo que facilita la

operación y posterior análisis estadístico de las variables: contenido de TikTok, credibilidad del influencer y decisión de compra.

Dentro de los datos sociodemográficos y de filtro se diseñó para caracterizar a la muestra (edad, facultad de origen) y asegurar que las participantes cumplan con el perfil requerido: ser mujeres universitarias en el estado de Colima y usuarias activas de TikTok.

En el bloque de consumo de contenido de belleza se enfoca en medir la frecuencia de uso de la aplicación, el tiempo de exposición diario y la identificación de los formatos audiovisuales de belleza más consumidos, tales como get ready with me (GRWM), reseñas honestas, tutoriales de maquillaje, hauls y rutinas de skincare.

Mientras que en percepción y credibilidad de los creadores de contenido los reactivos orientado a evaluar los atributos que las usuarias asocian con los beauty influencers (autenticidad, honestidad, experiencia percibida y transparencia) y cómo estos elementos mitigan el riesgo percibido en el proceso de evaluación de un producto.

La influencia en la decisión de compra las preguntas son dirigidas para identificar la transición entre el interés digital y el comportamiento transaccional real, evaluando la frecuencia con la que las recomendaciones en la plataforma derivan en una compra efectiva y la mediación de enlaces de afiliados.

En la sección de factores concurrentes de mercado está destinada a ponderar el peso relativo de TikTok en comparación con otras variables tradicionales y de entorno que inciden en la decisión final, tales como el precio, el poder adquisitivo, la calidad del producto, la disponibilidad local en tiendas físicas y las recomendaciones de círculos sociales cercanos.

Al fin de garantizar la validez del instrumento, este fue omitido a una revisión de juicio de expertos (o en su defecto: a una prueba piloto aplicada a un grupo reducido de estudiantes con características similares a la muestra) para asegurar la claridad, coherencia y adecuada comprensión de cada uno de los reactivos antes de su aplicación definitiva en el trabajo de campo.

PROCESO DE APLICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

El proceso de aplicación de la investigación se realizó mediante la implementación de encuestas digitales dirigidas a mujeres universitarias de Colima que son usuarias de TikTok y consumidoras de contenido relacionado con productos de belleza y cuidado de la piel.

El universo estudio fue conformado por mujeres universitarias del estado de Colima, específicamente aquellas que utilizan TikTok como una de sus principales redes

sociales. Por las características de la investigación, se pudo trabajar con una muestra no probabilística, seleccionando participantes que cumplieran con el perfil requerido y que aceptaran responder.

Tik Tok ha transformado radicalmente la industria de la belleza al posicionarse como una plataforma donde el contenido visual y el algoritmo basado en interés permiten que los productos alcancen nichos específicos de forma orgánica. Las universitarias de Colima utilizan esta red social no solo para entretenimiento, sino como una fuente de información para comparar marcas y ver resultados reales a través de tutoriales y reseñas de "antes y después". Esta dinámica ha generado que las decisiones de compra ya no dependan exclusivamente de la publicidad tradicional, sino de la autenticidad y el "storytelling" visual de los creadores de contenido.

El papel del "Beauty Influencer" es fundamental, ya que ha evolucionado hacia la figura de un curador de confianza que reduce la incertidumbre del consumidor mediante la transparencia y la experiencia percibida. Según los datos recopilados en las encuestas de 2026, factores como los resultados visibles y la opinión del influencer son determinantes para generar credibilidad. Además, la validación social a través de likes e interacciones ayuda a disminuir el riesgo percibido, facilitando que el interés inicial se convierta en una compra real.

Sin embargo la decisión de compra es un proceso complejo donde intervienen múltiples variables que pueden limitar la influencia de la plataforma. aunque tiktok genera un fuerte deseo de consumo mediante estrategias como el FOMO (fear of missing out) y promociones virales, factores externos como el precio, la calidad del producto y el acceso físico o en virales, factores externos como el precio, la calidad del producto y el acceso físico o en línea en colima determinan si la intención se materializa. En última instancia, el impacto de tik tok trasciende lo comercial, afectando también aspectos emocionales y psicológicos al promover estándares estéticos que motivan a las usuarias a adquirir productos para mejorar su apariencia.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN:

CONCLUSIONES:

La presente investigación permite concluir que tiktok ejerce una influencia determinante y multidimensional en el proceso de decisiones de compra de las universitarias en Colima durante el año 2026. Los hallazgos demuestran que las plataformas han dejado de ser un simple espacio de entretenimiento para convertirse en el principal motor de búsqueda y validación de productos de belleza, desplazando a los canales de marketing tradicionales.

En cuanto a las dinámicas de consumo, se identificó que el contenido con mayor impacto es aquel que prioriza la autenticidad y la demostración técnica, específicamente a través de tutoriales tipo "Beauty Influencer" y reseñas honestas. La credibilidad de los creadores de contenido no reside en sus estatus de celebridad, sino en su capacidad de proyectar una imagen genuina; las consumidoras muestran una mayor inclinación hacia los influencers que señalan tanto virtudes como defectos de los productos, valorando la transparencia como el eje central de la confianza digital.

Asimismo, se determinó que, si bien el estímulo inicial surge en el entorno digital de tiktok, la decisión final se encuentra condicionada por factores pragmáticos como la accesibilidad económica (precio) y la logística local de distribución en la ciudad de Colima. No obstante, la frecuencia de conversión es notablemente alta, existiendo una correlación directa entre el tiempo de exposición al algoritmo y la recurrencia de compra mensual. En definitiva, tik tok opera como un ecosistema de persuasión donde la recomendación visual y el sentido de comunidad digital transforman el interés en una acción de consumo efectiva dentro del segmento estudiantil analizando.

REFERENCIAS:

Simangunsong, S., Amanda, N. y Simanjuntak, J. (2025). El rol de los creadores de contenido de belleza y los afiliados de TikTok en la influencia de las decisiones de compra de productos locales para el cuidado de la piel. *Revista Indonesia de Investigación Avanzada* . <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i9.15407> .

Paredes-García, J., & Otros. (2024). Marketing de contenidos y decisión de compra de cosméticos koi en TikTok e Instagram. *Alfa Publicaciones*, 6(1.1), 154-173. <https://doi.org/10.33262/ap.v6i1.1.450>

Kolsquare. (2023). *Marketing de influencers en el sector de la belleza en 2023*. Informe de industria de Kolsquare.

Franco Ledesma, S. E., Ortega Roller, R. S., & Rioja Palacios, V. N. (2025). Influencia de la congruencia entre consumidores, influencers y marcas en las intenciones de compra por impulso en línea de cosméticos en Instagram y Tik Tok: el rol mediador del brand engagement y moderador de la identificación aspiracional.

renas, D., & Rodríguez-de-Dios, I. (2024). Redefiniendo la belleza: Efecto de las influencers de TikTok en la autoestima y la satisfacción corporal de las mujeres jóvenes. *Zer: Revista de Estudios de Comunicación*, 29(57).

¿Has comprado algún producto d...

Los resultados muestran que TikTok sí tiene influencia sobre las decisiones de compra, aunque no siempre de forma inmediata. Muchas personas respondieron que han comprado productos varias veces o al menos rara vez después de verlos en la plataforma. Además, una parte importante de los participantes comentó que ha considerado comprar, aunque todavía no lo ha hecho. Esto significa que TikTok logra despertar interés y generar intención de compra incluso cuando la compra final no ocurre en ese momento.

¿Eres mayor de edad?

Las respuestas provienen principalmente de consumidores con mayor capacidad de decisión y compra.

¿Con qué frecuencia utilizas TikT...

Muchas personas afirmaron utilizar la plataforma todos los días o varias veces por semana, lo que indica un nivel alto de exposición al contenido que aparece en la aplicación y significa que TikTok no solo funciona como entretenimiento, sino también como un medio constante de información, recomendación y descubrimiento de productos.

¿Qué tipo de contenido de bellez...

Los tutoriales de maquillaje y skincare fueron el tipo de contenido más consumido por los participantes. Esto indica que los usuarios buscan contenido útil y práctico que les ayude a aprender técnicas, rutinas o formas de utilizar productos.

La mayoría de los estudiantes considera que las recomendaciones de los creadores de contenido son “algo confiables”. Esto indica que los usuarios sí toman en cuenta las opiniones de influencers, pero mantienen cierto nivel de duda o análisis antes de creer completamente en lo que ven. También hubo una cantidad considerable de personas que consideran las recomendaciones “muy confiables”, lo cual demuestra el poder de influencia que tienen los creadores de contenido sobre las decisiones de consumo.

La mayoría respondió que sí le generan más confianza los productos con muchas interacciones. Esto demuestra el fuerte impacto de la prueba social dentro de TikTok. Sin embargo, también hubo participantes que señalaron que esto no influye demasiado, lo cual indica que algunas personas prefieren basarse más en su criterio personal o en la calidad del contenido que en la popularidad.

La mayoría de los estudiantes indicó que sería probable o muy probable recomendar un producto descubierto en TikTok. Esto demuestra que la plataforma no solo influye en la compra, sino también en el boca a boca digital.

La mayoría de los estudiantes considera que TikTok influye de manera moderada o alta en las decisiones de compra de productos de belleza. Esto confirma que la plataforma tiene un impacto importante en el comportamiento del consumidor actual. Aunque algunas personas consideran que la influencia es baja, el porcentaje general demuestra que TikTok sí funciona como una herramienta efectiva de marketing digital.

La mayoría de los estudiantes considera que TikTok influye de manera moderada o alta en las decisiones de compra de productos de belleza. Esto confirma que la plataforma tiene un impacto importante en el comportamiento del consumidor actual. TikTok ha cambiado la forma en que las personas descubren productos, investigan opiniones y toman decisiones de compra. Aunque algunas personas consideran que la influencia es baja, el porcentaje general demuestra que TikTok sí funciona como una herramienta efectiva de marketing digital. En conclusión, los resultados de la encuesta muestran que TikTok se ha convertido en una plataforma clave para la industria de la belleza.

La mayoría de las estudiantes calificó la autenticidad como un aspecto importante o muy importante. Esto demuestra que los consumidores actuales valoran el contenido natural, honesto y transparente. Actualmente, los usuarios prefieren creadores que muestren experiencias personales, errores, ventajas y desventajas reales del producto.